

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC0

Contenidos

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles

0.1.1. PC

0.1.1.1. Microsoft Windows

0.1.1.2. Apple Mac OS

0.1.1.3. Linux

0.1.2. Móvil

0.1.2.1. Google Android

0.1.2.2. Windows Phone

0.1.2.3. Apple iOS

0.2. Escritorio de Windows

0.2.1. Los iconos

0.2.2. La barra de tareas

0.2.3. El botón "INICIO"

0.2.4. La zona de accesos directos

0.2.5. La barra de notificaciones

0.2.6. El fondo de escritorio

0.3.1. Herramienta de búsqueda

0.3.2. Usuario

0.3.3. Imágenes

0.3.4. Documentos

0.3.5. Configuración

0.3.6. Inicio/Apagado

0.4. Programas básicos

0.4.1 Navegador

0.4.2 Explorador de archivos

0.4.3 Visor de imágenes

0.5. Gestión de archivos y carpetas.

0.6. Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1. Actualizaciones automáticas.

0.6.2. Instalación de nuevos programas.

0.6.3. Instalación de drivers de periféricos.

0.6.4. Instalación de certificados digitales.

0.6.5. Configuración de redes de datos.

0.7. Conexión de dispositivos.

0.7.1. Wi-Fi

0.7.2. Bluetooth

0.7.3. Redes wifi: PAN, LAN, MAN, WAN

COMANDOS BÁSICOS

El ratón (*mouse*)

Botón izquierdo:

- doble clic: abrir aplicaciones
- un clic: seleccionar
- Mantener pulsado para arrastrar (mover) objetos

Botón central (rueda):

- Girar para desplazarse hacia arriba y hacia abajo
- Mantener pulsado para activar visión panorámica

Botón derecho:

- Un clic: abrir menú secundario

COMANDOS BÁSICOS

El teclado QWERTY

El **teclado QWERTY** es la distribución de teclado más común, más del 90% de los teclados la tienen.

Tiene varias partes:

- **Teclas de función:** F1, F2, etc.
- **Teclado alfanumérico:** Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, etc.
- **Teclas especiales:** Esc, tabulador, barra espaciadora, Bloq Mayús, Shift, Control, Alt, Alt Gr, etc.
- **Teclas de edición:** Impr Pant, Insert, Supr, etc.
- **Teclas de dirección:** ←↑↓→
- **Bloque numérico:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Normalmente, a cada tecla le corresponde una letra, pero hay teclas que tienen dos o tres signos.

Por ejemplo, tecla del 2 tiene comillas en la parte superior, y la arroba en la parte inferior-derecha.

Para escribir cada uno de los tres caracteres los pasos son:

- **Símbolo de la parte inferior-izquierda:** pulsar la tecla correspondiente
- **Símbolos de la posición superior:** pulsar a la vez la tecla **Shift** () y la tecla correspondiente.
- **Símbolos de la parte inferior-derecha:** pulsar a la vez la tecla **Alt Gr** y la tecla correspondiente.

COMANDOS BÁSICOS

El teclado QWERTY

COMANDOS BÁSICOS

El teclado QWERTY

Para escribir el número **2**, pulso la tecla

Para escribir las comillas “ con un dedo pulso la tecla **SHIFT**

y con otro dedo pulso la tecla

Para escribir la @ con un dedo pulso la tecla **Alt Gr**

y con otro dedo pulso la tecla

COMANDOS BÁSICOS

Ventanas

Cuando abrimos una ventana, la vemos a tamaño mediano. Podemos hacerla más grande (maximizar), volver a verla a tamaño mediano (restaurar), mandarla como un icono a la barra de tareas (minimizar) y recuperarla cuando queramos volver a usarla.

- **Minimizar la ventana activa:** primer icono

- **Maximizar la ventana activa:** segundo icono (cuadrado)

Si la ventana está maximizada, el segundo icono es un doble cuadro para recuperar el tamaño original.

- **Restaurar la ventana activa:** segundo icono (doble cuadrado)

- **Cerrar la ventana activa:** tercer icono (X)

- **Duplicar la ventana activa:** pulsar a la vez la tecla **Ctrl** y la tecla **N**

Ctrl+ N

COMANDOS BÁSICOS

Combinaciones de teclas

- **Abrir el Explorador de archivos: pulsar a la vez las teclas Windows y la tecla E**

- **Minimizar la ventana activa: pulsar a la vez las teclas Windows y la flecha ↓**

- **Maximizar la ventana activa: pulsar a la vez las teclas Windows y la flecha ↑**

- **Mover la ventana activa a la derecha de la pantalla: pulsar a la vez las teclas Windows y →**

- **Mover la ventana activa a la izquierda de la pantalla: pulsar a la vez las teclas Windows y ←**

COMANDOS BÁSICOS

Combinaciones de teclas

➤ **Imprimir pantalla:** hay dos opciones

- ✓ pulsar a la vez las teclas **Windows** e **Imp Pant** o **Windows** y **Imp**

+ Imp Pant

- ✓ pulsar a la vez las teclas **Windows** y la **barra espaciadora**

+ barra espaciadora

Para encontrar la captura de pantalla que hemos realizado:

1. Abre el **Explorador de archivos** en la barra de tareas.
2. Selecciona la carpeta **Imágenes**.
3. En la carpeta **Imágenes**, selecciona la subcarpeta **Capturas de pantalla**.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

Una **carpeta de Windows** es un directorio asignado por el sistema operativo, donde el usuario almacena de forma independiente sus archivos. Es un espacio donde podemos almacenar archivos, o también otras carpetas

Una **subcarpeta** es una carpeta que está dentro de otra carpeta. La **carpeta de usuario de Windows** tiene en su interior varias **subcarpetas**: *documentos, descargas, música, imágenes, videos, y OneDrive*. Dentro de cada una podemos crear más, para organizar mejor el contenido. Tener una buena **jerarquía (árbol) de carpetas** nos ayuda acceder a la información de manera más rápida, sin perder tiempo haciendo búsquedas

Un **archivo** es cualquier documento que almacenamos en un dispositivo digital: música, videos, fotos, descargas de Internet, documento de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc..

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

Explorador de archivos: programa para buscar archivos que tenemos almacenados en el ordenador. Lo podemos abrir de tres formas:

1. Desde el *menú Inicio*, haciendo clic en:

- Documentos
- Descargas
- Música
- Imágenes
- Videos
- OneDrive

2. Pulsando a la vez las teclas

+ E

3. Pulsando el icono en forma de carpeta que está en la barra de tareas inferior

El **explorador de archivos** da acceso a las **unidades de almacenamiento interno** (como la *carpeta de usuario de Windows*), de **almacenamiento externo** (*memorias USB, CD, DVD*), y de **almacenamiento en la nube** (*OneDrive*).

Con el **explorador de archivos** podemos ver qué contiene una carpeta, copiar, mover y eliminar ficheros de una carpeta a otra, a un USB, o en la nube (OneDrive), etc.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

La ventana del explorador de archivos se divide en dos paneles:

En el panel izquierdo, vemos las unidades de disco, y las carpetas que hay en su interior:

- Acceso rápido
 - ✓ Carpetas frecuentes
 - ✓ Archivos recientes
- Escritorio
- Descargas
- Documentos
- Imágenes
- Música
- Vídeos
- OneDrive (nube)
- Este Equipo
- Red

En el panel derecho, vemos el contenido de la carpeta abierta en el panel izquierdo, para saber los archivos y carpetas que contiene.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

Menú Vista:

La lista de archivos y carpetas del panel derecho se puede ver de diferentes formas.

Para ello hay que hacer clic en el menú **Vista** y seleccionar una de las opciones:

- **Iconos muy grandes:** muestra el nombre del archivo, y el icono característico de la extensión del archivo, es decir, una imagen qué tipo de archivo es. El tamaño de la imagen es muy grande.
- **Iconos grandes:** como el anterior, pero la imagen es de tamaño grande.
- **Iconos medianos:** igual que los anteriores, pero la imagen es de tamaño mediano.
- **Iconos pequeños:** como todos los anteriores, pero la imagen es de tamaño pequeño.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

➤ **Lista:** muestra el nombre del archivo y el icono que indica el tipo de archivo.

➤ **Detalles:** es como lista pero permite ver nombre, tamaño, tipo y fecha de modificación del archivo.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

Para cualquier acción que queramos hacer con un archivo, antes hay que seleccionarlo.

Seleccionar archivos es la forma de decirle a **Windows** con qué ficheros vamos a trabajar.

Cuando un **archivo** está **seleccionado**, lo veremos con **fondo azul**.

- **seleccionar un archivo:** un clic con el botón izquierdo sobre el archivo.
- **seleccionar varios archivos seguidos:** clic sobre el *primer archivo de la lista*, pulsar la tecla **Shift** (\uparrow) y, sin soltarla, pinchar sobre el *último archivo*
- **seleccionar varios archivos salteados:** hacer clic sobre *un archivo*, pulsar la tecla **Ctrl** y, sin soltarla, pulsar sobre *todos los demás archivos*.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

Menú Inicio. Operaciones con archivos y carpetas

Las operaciones con archivos son: **copiar**, mover, **eliminar**, y **cambiar nombre**.

Estas operaciones están en el menú **Inicio**:

- **copiar**: hacer un duplicado de un archivo en una carpeta diferente de la de origen.
 1. Seleccionar el archivo que queremos copiar.
 2. Hacer clic en **copiar** (o usar las teclas **Ctrl + c**)
 3. Abrir la **carpeta destino** donde queremos copiar los archivos.
 4. Hacer clic en **pegar** (o usar las teclas **Ctrl + v**)

Otra forma de hacerlo es **seleccionar el archivo**, y hacer clic en el icono **Copiar a**

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

- **mover:** parecido a copiar pero no duplicamos el archivo sino que lo guardamos en otro sitio.
 1. Seleccionar el archivo que queremos copiar.
 2. Hacer clic en **cortar** (o usar las teclas **Ctrl + x**)
 3. Abrir la **carpeta destino** donde queremos mover los archivos.
 4. Hacer clic en **Pegar** (o usar las teclas **Ctrl + v**)

Otra forma de hacerlo es **seleccionar el archivo**, y hacer clic en el icono **Mover a**

- **eliminar:** para enviar un fichero a la papelera, los pasos son: **60 días o Vaciar Papelera**
 1. Seleccionar el archivo que queremos eliminar
 2. Hacer clic en **Eliminar** (o pulsar la tecla **Supr**).

El fichero desaparece de la carpeta donde estaba y pasa a la **Papelera de reciclaje**.

Los archivos eliminados se guardan 60 días en la papelera, y luego se eliminan definitivamente.

Podemos eliminarlos antes, seleccionándolos y haciendo clic en **Vaciar Papelera**.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

- **cambiar nombre:** el objetivo es modificar el nombre del archivo, es decir, las letras que van antes del punto. Los pasos son:
1. Seleccionar el archivo al que queremos cambiar el nombre.
 2. Hacer clic en **cambiar nombre**
 3. Escribir el nuevo nombre.

RECUERDA: Nunca se deben cambiar los caracteres situados a la derecha del punto, es decir, la **extensión del archivo** porque indican el tipo de archivo y escribir una extensión errónea puede inutilizarlo.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.5 Gestión de archivos y carpetas

Las **operaciones** que con **carpetas** son: **copiar**, **mover**, **eliminar**, y **cambiar nombre**.

Estas operaciones también están en el menú **Inicio**:

- **Crear una carpeta nueva.** Los pasos son:
 1. Abrir la carpeta que contendrá la nueva carpeta
 2. Hacer clic sobre **Nueva carpeta**
 3. Escribir el nombre de la carpeta nueva
 4. Pulsar la tecla **intro** (↵) .

El resto de operaciones (eliminar, copiar, mover, cambiar de nombre) se hacen igual que con archivos.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

